

OVQATLANISHNING GIGIYENIK AHAMIYATI OVQATLANISH BILAN BOG‘LIQ KASALLIKLAR

Xo‘janiyozova N.Q.

Hamshiralalar akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186437>

Annotatsiya. Ovqatlanishni optimallashtirish - oziq-ovqat resurslarini himoya qilish, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida kuzatishga asoslangan. Bu maqolada oziq-ovqatning eng muhim jihatlari, ya'ni fiziologiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan jarayonlar, oziq-ovqat komponentlari, assimilyatsiya va metabolizm jarayonlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ratsional ovqatlanish, ovqatlanish fiziologiyasi, energiya balansi, ovqatlanish gigienasi, allergenlar.

Аннотация. Оптимизация питания – защита пищевых ресурсов, основанная на мониторинге на всех этапах производства продуктов питания. В данной статье рассмотрены важнейшие аспекты питания, то есть процессы, непосредственно связанные с физиологией, пищевыми компонентами, процессами ассимиляции и обмена веществ.

Ключевые слова: рациональное питание, физиология питания, энергетический баланс, гигиена питания, аллергены.

Annotation. Nutrition optimization - protection of food resources, based on monitoring at all stages of food production. This article covers the most important aspects of food, that is, processes directly related to physiology, food components, assimilation and metabolism processes.

Keywords: rational nutrition, nutrition physiology, energy balance, nutrition hygiene, allergens.

Dolzarbligi

Inson organizmining beka-mu-ko'st rivojlanib yashashini ta'minlaydigan asosiy omillardan biri ovqatdir. Ovqat energiya manbai hisoblanadi. Yeyilgan bir gramm ovqatning organizmda ajratadigan issiqligiga qarab ovqatning quvvati aniqlanadi. Moddalar almashinuvi jarayonida organizm hayotini ta'minlovchi energiya hosil bo'ladi, yo'qotilgan suyuqlik miqdorining o'rnini to'ladi (suyuqlik almashinuvi), mineral moddalarga bo'lgan ehtiyoj qondiriladi (mineral almashinuvi), sintetik jarayon uchun sarflangan organik moddalar o'rnini ham to'ladi (plastik almashinuvi). Salbiy ekologik omillarga to'liq moslashish va qarshilikni oshirish uchun to'g'ri ovqatlanish haqida g'amxo'rlik qilish kerak, bu esa, o'z navbatida, tashqi omillarning inson tanasi va sog'lig'iga salbiy ta'sirini neytrallashtiradi. Insonning ovqatlanish gigienasi asoslari juda muhim va profilaktika tibbiyotining yo'nalishlaridan biri bo'lib, insonning ratsional ovqatlanishini tashkil etishning barcha jihatlarini, shuningdek, organizmning sog'lig'ini hisobga olgan holda ularning qonuniyatlarini ko'rib chiqadigan fandir [1, 2]. Fan ovqatlanishni optimallashtirish, oziq-ovqat resurslarini himoya qilish va ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida oziq-ovqat mahsulotlarini kuzatishga asoslangan.

Oziq-ovqat gigienasining eng muhim jihatlari quyidagilar kiradi: fiziologiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan jarayonlarni hisobga olish; oziq-ovqat komponentlarini hazm qilish, assimilyatsiya qilish va metabolizm jarayonlarini o'rganadi va bu yo'nalishga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Sutkalik ratsionning energetik qiymati va kun davomida energiya sarfi miqdori tengligi (sarf miqdori kishining yoshi, jinsi, turmush tarzi va kasbiga bog‘liq). Intermolt milliradian oziq-ovqat proportsiyalari va organizmning xususiyatlari mos kelishi. Ovqatlanishning asosiy komponentlari (oqsil, yog‘lar va uglevodlar) nisbati o‘rtacha 1:1:4 bo‘lishi kerak, ko‘p jismoniy faollikda 1:1:5, aqliy faoliyat mehnat bilan shug‘ullanuvchilarda 1:0,8:3. 1 g oqsilni dissimilyatsiya qilish jarayonida organizmda 4 kkal energiya ($1 \text{ kkal} = 4,18 \text{ kJ}$) to‘planadi. Shuningdek, 1 g uglevodlarni dissimilyatsiya qilish natijasida organizm 4 kkal energiya oladi. Yog‘lar boshqa energiya salohiyatiga ega: 1 g yog‘ning parchalanishi 9 kkalga to‘g‘ri keladi. Organik kislotalar ham energiya qiymatiga ega, ammo ularning ratsionida past bo‘lganligi sababli ularni to‘liq energiya manbai deb hisoblash mumkin emas.

2. Ovqatlanishning sifatli tarkibi va energetik qiymati odamning yoshi, jinsi, bo‘yi, tanasining massasi, kasb kori, fiziologik holati (masalan homiladorlik emiziklidavri), sog‘lig‘i va iqlim sharoitlariga bog‘liq. Ko‘proq darajada energiya inson tanasida yog‘ va oqsil, ya‘ni mushak massasi shaklida saqlanadi va uglevodlarning zahiralari unchalik katta emas va deyarli yo‘q, chunki ular birinchi navbatda metabolik jarayonda yo‘qoladi yoki yog‘larga aylanadi. Odam organizmi energiya sarfining 14% oqsillar hisobiga, 30% yog‘lar hisobiga, 56% uglevodlar hisobiga qoplanadigan bo‘lishi kerak.

3. Sog‘likga zarar keltirmaydigan oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish (kimyoviy moddalar, allergen oziq-ovqat mahsulotlari).

Ovqatlanishlarni kun davomida taqsimlash — optimal variant 4-5 soatlik intervallar bilan kuniga 4 marta ovqatlanish. Bunda nonushta sutkalik ratsionning 25 foizini, tushlik — 35%, ikkinchi tushlik — 15% va kechki ovqat — 25 foizini tashkil etishi kerak.

4. Sanitariya-epidemiologiya normalari nuqtai nazaridan ovqatlanishning bexatarliligiga rioya qilish.

Ovqatlanish gigienasiga rioya qilmaslik natijasi kelib chiqishi mumkin bo‘lgan kasalliklar.

Oqilona ovqatlanish - inson salomatligining asosiy omillaridan biridir. Atrofimizdagi dunyo, shu jumladan iste‘mol qiladigan taomlar, biz uchun doimo foydali va xavfsiz bo‘lmasligi mumkin bo‘lgan ko‘p sonli mikroorganizmlar bilan to‘la Ularning aksariyati qulay sharoitlar mavjud bo‘lsa ko‘payishi va kuchli zaharlar ishlab chiqarishi mumkin, bu zahar oziq-ovqat bilan birgalikda organizmga tushganda, bazan inson salomatligiga juda salbiy ta‘sir ko‘rsata oladi [6]. Organizm ba‘zi oziq -ovqat mahsulotlarning tarkibiga kiruvchi komponentlarga immun reaksiyasini korsatishi mumkin. Odatda bolalar, xususan emizikli go‘daklar bu xastalikdan aziyat chekadi. Kattalarda ovqat allergiyasi kamroq uchraydi. Allergiyaning xatarli tomoni allergenning ozroq miqdori ham inson hayotiga xavf tug‘dirishi mumkinligidadir. Ammo allergiyaning asl sababi – immunitetning genetik darajada buzilishi hisoblanib, u nasl suradi yoki favqulodda paydo bo‘lishi mumkin. Noto‘g‘ri ovqatlanish tufayli ko‘plab kasalliklar paydo bo‘ladi. Shuning uchun paydo bo‘lgan barcha patologik holatlarning qariyb 80% yomon oziq-ovqat gigienasiga bog‘liq [3,5]. Kasalliklarning etiopatogeneza oziqlanish omili asosiy rol o‘ynaydi, jumladan: yurak-qon tomir kasalliklari (61%), neoplazmalar (32%), II turdagi qandli diabet (5%), oziqlanish etishmovchiligi (2%). Oshqozon-ichak kasalliklari, endokrin sistema patologiyalari, karies, tayanch-harakat apparati faoliyatining buzilishi, shuningdek, parazitar kasalliklar kam ovqatlanish oqibatidir. Shu jumladan, mog‘or zamburug‘i atrof muhit qulay bo‘lganda (issiq, qorong‘i, nam va h.k.) oziq-ovqat mahsulotlarida hosil bo‘lishi mumkin. Mog‘or zamburug‘lari organizmga kirganda kuchli oziq-ovqatdan zaharlanishga olib kelishi mumkin. Achitqilar tarkibida namlik va shakar bo‘lgan oziq-ovqatlarda ko‘payishi mumkin

[4,7]. Ularning organizmga kirishi organizmga xush kelmaydi. Zararli bakteriyalar oziq-ovqat sifatini buzadi va buning natijasida ham zaharlanish yuzaga kelishi mumkin. Ular inson organizmiga quyidagi yo‘llar orqali kirishi mumkin:

- Yuvilmagan qo‘llar;
- Iflos sirt;
- Iflos suv;
- Kuyish va jarohatlar;
- Uy (va nafaqat) hayvonlari va boshqalar.
- Kattalarda va bolalardagi noto‘g‘ri ovqatlanish tartibi, oshqazon -ichak tizimi

kasalliklari, bolaning ko‘krak suti bilan ovqatlanirilmaligi, ovqat allergiyasining yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Oziq-ovqat gigienasiga qat’iy rioya qilishga qaror qilsangiz, quyidagi tavsiyalarni bajaring:

- Meva va sabzavotlarni yuvish;
- Mahsulotning yaroqlik muddatiga e’tibor berish;
- Faqat qaynatilgan suv ichish;
- Qo‘llarini yaxshilab yuvish;
- Ovqatni qo‘llar bilan yemaslik va ovqatlanayotganda barmoqlarni yalamaslik;
- Oziq-ovqat mahsulotlarini iste’mol qilishda tez-tez ishlatiladigan buyumlarni

(pichoq, sanchqi va hokazo) dezinfektsiyalab turish;

- Chiqindilarni oshxonadan o‘z vaqtida chiqarib turish;
- Ovqatlanayotganda shoshilmaslik;
- Ovqatni yaxshilab chaynash;
- Ovqat paytida suyuqlik ichmaslik;
- Ovqatni avval suyuqroq taomlardan boshlab, yakunida quyuqroq taomlar bilan

tugatish;

- Har kuni bir xil vaqtda ovqatlanish;
- Mahsulotlarni sotib olish va ishlatishda tarkibidagi ingredientlar royxatini ko‘rib

chiqing.

- Faqat to‘g‘ri ishlov berilgan mahsulotlarni (termal va hak.) iste’mol qilish.

Allergiyaga moyilligi bor kishilar (oziq-ovqat uchun qo‘shimchalar, sigir suti, tovuq tuxumi, baliq, go’sht, qisqichbaqasimonlar, yong‘oqlar, shokolad va hak). va kuchli allergenlar ro‘yxatiga kiritilgan ayrim mahsulotlarni istemolini cheklash, voz kechish, to‘g‘ri ovqatlanish tartibiga rioya qilish, parhez orqali allergiyaning sekin-asta, ammo ishonchli ravishda allergiyani yengish mumkin.

XULOSA

Shunday qilib, ovqatlanish masalalari har bir inson uchun juda dolzarbdir va shuning uchun ham ularga qiziqish kundan kunga ortib bormoqda. Aholi salomatligining davlat uchun ahamiyatligidan kelib chiqqan holda, oziq-ovqat gigienasi muammolari, shuningdek, sog‘lom ovqatlanish siyosati tibbiyotni o‘rganishning markazida turadi, shu bilan birga kasallikning profilaktikasida asosiy perspektiv yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Azizov Umumiy gigiena va ekologiya .Ovqatlanish gigienasi: talabalar uchun darslik. «O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi.— T.: «Tasvir» nashriyot uyi, 2008,— 280 b.

2. Oziq-ovqat gigienasi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv-uslubiy qo'llanma / komp. A.Ya. Chamokova . - Maykop: Magarin O.G., 2021. -144 b.
3. Tibbiy ekologiya: darslik, o'quv qo'llanma / [A.A. Korolev, M.V. Bogdanov, A.A. Korolev va boshqalar] - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2008 yil
4. Binkovskaya O.V. Sanitariya va oziq-ovqat gigienasi: o'quv qo'llanma / O.V. Binkovskaya , N.I. Myachikova , Yu.A. Boltenko. -Belgorod: "Belgorod" Milliy tadqiqot universiteti " BelSU " nashriyoti , 2018. -96 p.
5. Borsokbaeva S.S. Oziq-ovqat GIGIENASI: Darslik. —Bishkek: KRSU nashriyoti, 2007. — 60 b.
6. Zambrjitskiy , O.N. Ratsional ovqatlanishning gigienik tamoyillari. Haqiqiy ovqatlanishning etarliligini baholash: ta'lim usuli. nafaqa / O.N. Zambrjitskiy , N.L. Batsukova. - 2-nashr. - Minsk: BSMU, 2008. -44 b.
7. Lakshin, A.M. Inson ekologiyasi asoslari bilan umumiy gigiena: darslik. /A.M. Lakshin, V.A. Kataeva. M.: Tibbiyot, 2004. 464 b.